

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BOSHQARUVNING AHAMIYATI

O‘razaliev Faxritdin Baxritdinovich

Jizzax Politehnika Instituti mustaqil ilmiy izlanuvchisi

urazaliyev1969@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada korxonalar faoliyatining tajribasi asosida, shuningdek, ular rivojlanishining garovi sifatida xodimlar boshqaruvining samarali usullari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Islohotlar, boshqaruv, xo‘jalik mexanizmi, boshqaruv texnologiyasi, diversifikatsiya, boshqaruv samaradorligi, rag‘batlantirish, iqtisodiy tafakkur.

O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar, davlat mulkini xususiylashtirish va xususiy tadbirkorlikka keng yo‘l ochish natijasida ko‘p ukldli iqtisodiyot shakllandi va faoliyat ko‘rsatmoqda. Unda turli tarmoq va sohalarga mansub bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari shaklidagi yirik korxonalar bilan bir qatorda aholi tashabbusi bilan barpo etilgan mas‘uliyati cheklangan jamiyatlar, xususiy korxonalar toifasidagi kichik tadbirkorlik sub‘ektlari asosiy o‘rin tutadi. Bu turdagi xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar iste‘mol bozorlarini tovar va mahsulotlar bilan to‘ldirish, aholining bandligini ta‘minlash bilan birga, oilalar daromadining asosiy manbasiga ham aylanib bormoqda. Iqtisodiy islohotlar tufayli bundan ko‘zlangan maqsad jahonda moliyaviy-iqtisodiy inqiroz hamon davom etayotgan bir paytda O‘zbekiston sharoitida uning oldini olish, yumshatish va shu orqali iqtisodiy tanglikka yuz tutmaslik, shuningdek, xalqimizni zaruriy, yuqori sifatli iste‘mol mollari bilan ta‘minlashga qaratilganidir. Yuqorida ko‘rsatilgan ishlarni amalga oshirishda mavjud ishlab chiqarish doiralarini kengaytirish, ularga har tomonlama mustaqillik berish, maxsus industrial zonalar doirasida ko‘plab qo‘shma korxonalarni yaratish kabi masalalar muhim o‘rin tutadi. Bu turdagi dolzarb masalalar esa boshqaruv organlarining, xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning ishiga oid muhim masalalarni ham tartibga solishni o‘z ichiga oladi [1]. Bundan ko‘zlangan maqsad esa xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning xo‘jalik dastagini takomillashtirish, shuning negizida bozorni zarur, yuqori sifatli xalq iste‘moli mollari bilan boyitish, jahon bozoriga chiqishga keng yo‘l ochish va o‘z mahsulotlarining xorijiy davlatlarda raqobatga bardosh beradigan qilib tayyorlash va uni valyutaga sotish va bu bilan mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishdir. Bunday mas‘uliyatli masalalarni ijobiy hal qilish uchun esa xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar imkoniyatlarini to‘liq izga soluvchi yo‘nalishlar va usullarni qidirib topish, hamda amaliyotda qo‘llay olishdan iboratdir.

Korxonalar faoliyatining tajribasi va ular rivojlanishining garovi sifatida ana shunday yo'llardan biri – bu korxonalarda xodimlar boshqaruvining samarali usullarini qo'llash va yangi usullarni qidirib topishdir.

Korxonalar boshqaruvi – bu xo'jalik yurituvchi sub'ektning o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishishi uchun maqsadli yo'naltirilgan jarayondir [2].

Xodimlar boshqaruvi esa o'z mohiyatiga ko'ra xodimlarning intellektual salohiyatini, shuningdek, ularning har taraflama imkoniyatlarini hisobga olgan holda xo'jalik yurituvchi sub'ektni taraqqiy ettirishdir. Bu insonning ob'ektlar va jarayonlarga, ularda ishtirok etish faoliyatiga ma'lum yo'nalish berish, kutilgan natijalarga erishish - boshqarishning eng asosiy maqsadidir. Boshqaruvning zaruriyati iqtisodiy, ishlab chiqarish jaryonlarning murakkabligi tufayli unda ishtirok etuvchilarning soni ancha katta bo'lganda vujudga keladi [3].

Boshqaruv jarayonlari o'z vazifalaridan kelib chiqib o'z harakatining ketma-ket bajarilish jarayoni bo'lib, xo'jalik yurituvchi sub'ektning bir qator ishlab chiqarish va ijtimoiy masalalarini yechish va ularni amalga oshirish uchun zaruratdir. Albatta boshqaruv o'zining vazifalarini amalga oshirish mobaynida o'z-o'zidan o'zining texnologiyasini yaratadi va o'z navbatida, korxonalar o'zining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida uni muntazam takomillashtirib boradi.

Boshqaruv texnologiyasining zaminida va uning takomillashuvida boshqaruv uslubi yotadi. Boshqaruv uslubi esa bu ish uslublarining majmuasi bo'lib, u o'zining faoliyatida har xil ijobiy, shuning bilan birgalikda muammoli lahzalardan andoza oladi va shu asosida murakkab iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik munosabatlarni ishlab chiqarish jarayonida amalga oshirish shaklida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda korxonalarda muntazam va uzluksiz ish jarayonini ta'minlash maqsadida mahsulot ishlab chiqarishda tarkibiy o'zgarishlarga erishish, ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish hayotiy zaruratdir. Ushbu jarayon esa yangi boshqaruv uslublarini va uning asosida uning yangi texnologiyalarini yaratishni taqozo etadi.

Albatta pandemiya sharoitida ish uzluksizligini muntazam ta'minlab turish, mavsumbop ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yish, mamlakatimizda inqirozning oldini olish va uni yumshatishning eng muhim asosi bo'lib xizmat qiladi.

Korxonalarining ko'p tarmoqli mavsumbop mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan degan maqomga erishishi ishlab chiqarishni tarkibiy jihatdan o'zgartirish yoki ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilishning davomchisi sifatida maydonga chiqadi.

Mazkur tizimni amalga oshirish va uni rag'batlantirish quyidagilarga asoslanishi lozim:

- korxonada asosiy faoliyatidan tashqari qo'shimcha tadbirkorlik faoliyati uchun xodimlar tashabbusiga mustaqillik berish;
- innovatsion turdagi qo'shimcha tadbirkorlik faoliyati bo'yicha xodimlar imkoniyatini va tashabbusini o'rganish;

- xodimlarning intellektual salohiyatiga qarab, ularni innovatsion turdagi tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirish;
- qo'shimcha tadbirkorlik faoliyatidan keladigan daromadga qarab ular ish haqiga ustamalar belgilash;
- ayrim holatlarda innovatsion turdagi qo'shimcha tadbirkorlik faoliyatini yagona badal to'lovi orqali rag'batlantirish;
- yangi tizimni albatta kasanachilik asosidagi o'zaro hamkorlik bilan bog'langan holda tashkil qilish.

Mazkur takliflardan xulosa qilsa bo'ladiki, xodimlarni boshqarish uchun uning psixologiyasini, ya'ni shaxs psixologiyasini yaxshi bilish kerak. Bu esa o'z navbatida ularning iqtisodiy jarayonlarni nechog'liq to'g'ri his eta olishlari bilan bog'liq. Albatta har bir insonda oila tebratish mas'uliyati tufayli iqtisodiy jarayonlar to'g'risida, iqtisodiy to'kinchilik yoki taqchilik haqida ma'lum tushunchalar, tasavvurlar mavjud bo'ladi, bular o'zaro yig'ilib vaqtlar o'tishi bilan xodimda iqtisodiy tafakkurni shakllantiradi.

Iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda yoki xo'jalik yurituvchi sub'ektlarda har bir fuqaro o'zining shaxsiy hayotiy yo'nalishida o'z shaxsiy hayotiy rejasiga, shuningdek, izchil iqtisodiy tafakkurga ega bo'lmog'i lozim bo'lib, bu faol hayotiy pozitsiyani mustahkamlovchi, hayotda o'z o'rnini egallashga undovchi iqtisodiy muvaffaqiyatlarga erishishni ta'minlovchi muhim shartlardan sanalib, iqtisodiy tafakkurning shakllanishiga va iqtisodiy psixologiyani yaxshi bilishga, iqtisodni samarali boshqarishga yordam beradi. Xodimlardagi iqtisodiy ruhiyatni yaxshi o'zlashtirgan rahbar ular bilan tez til topisha oladi, ularga ijobiy ta'sir qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muxitdinov A. B. Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va samaradorligini oshirishda motivatsiyaning roli. “Xizmat ko'rsatish sohasini innovatsion va raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish muammolari” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (V-qism) (2021 yil 19-20 fevral). Samarqand - 2021.
2. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Xatamov A.Ya. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // in Volume 1, Issue 5 of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences in June 2021.